

Nr. E 4242/12/04.06.2010

SCRISOARE DE INFORMARE PRIVIND APROBAREA CERERII DE FINANȚARE

Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Numărul de referință al programului (CCI):2007RO051PO001
Cererea de propuneri de proiecte nr. **90 - Învățã o meserie**

ID de proiect: **64176**Titlul cererii de finanțare: **Studenti practicieni - studenti activi si integrati**

Stimate domnule rector,

Referitor la cererea de finanțare menționată mai sus, vă informăm că, în conformitate cu decizia AMPOSDRU nr. E.4241/12/04.06.2010, cererea dumneavoastră de finanțare a fost aprobată pentru o finanțare nerambursabilă de maximum 17509541.14 lei, reprezentând 97.47 % din totalul costurilor eligibile ale proiectului, obținând un scor mediu de 65.5 puncte.

Urmează pregătirea contractului de finanțare între AMPOSDRU și instituția/organizația dumneavoastră.

În acest scop, veți fi notificat în perioada următoare asupra datei la care trebuie să vă prezentați la AMPOSDRU pentru semnarea contractului de finanțare. Cu această ocazie, persoana desemnată să semneze contractul va depune la sediul AMPOSDRU, în original și copie, Ordinul sau Decizia reprezentantului legal prin care este împuternicită în acest sens.

Vă felicităm pentru faptul că cererea dumneavoastră de finanțare a fost aprobată pentru finanțare și vă dorim succes în implementarea activităților proiectului al cărui beneficiar veți deveni după semnarea contractului de finanțare.

Cu deosebită considerație,

Anca Cristina ZEVEDEI

Director General

Domnului Aurelian Gh. Bondrea
Președinte si rector
Universitatea Spiru Haret

Lista experților pe termen lung pentru proiectul
"Studenți practicieni – studenți activi și integrați", ID 64176

Prin prezenta se adevărește că următorii specialiști, cadre didactice ale Universității **Spiru Haret**, sunt implicați în cadrul proiectului "Studenți practicieni – studenți activi și integrați", în calitate de experți pe termen lung:

1. Lect.univ.dr. Brîndușa Covaci – Manager de proiect
2. Conf.univ.dr. Aurelian A. Bondrea – Responsabil executiv (denumit în proiect asistent de proiect)
3. Prof.univ.dr. Dumitru Nica – Responsabil financiar
4. Conf.univ.dr. Jenică Drăgan – Consilier juridic
5. Prof.univ.dr. doc. HC Grigore Posea – coordonator practică, specializarea Geografia Turismului (Prorector - Cadru didactic, Facultatea de Geografie și Geografia Turismului București)
6. Prof.univ.dr. Luminița Viorica Pistol – coordonator practică, specializarea Marketing (Decan, Facultatea de Marketing și Afaceri Economice Internaționale București)
7. Conf.univ.dr. Daniela Ștefănescu – coordonator practică, specializarea Administrație Publică (Cadru didactic, Facultatea de Relații Internaționale și Studii Europene și Facultatea de Drept și Administrație Publică; Director la Direcția de Afaceri Europene și Cooperare Internațională din cadrul Institutului Național de Statistică)
8. Conf.univ.dr. Eugen Ghiorghiță – coordonator practică, specializarea Management (Decan, Facultatea de Management Financiar Contabil București)
9. Lect.univ.dr. Aurelian Băluță – coordonator practică, specializarea Contabilitate și Informatică de Gestiune (Cadru didactic, Facultatea de Management Financiar Contabil București)
10. Lect.univ.dr. Elena Gurgu – coordonator practică, specializarea Afaceri Economice Internaționale (Prodecan, Facultatea de Marketing și Afaceri Economice Internaționale)
11. Lect.univ.dr. Luise Mladen – coordonator practică, specializarea Finanțe și Bănci (Cadru didactic, Facultatea de Finanțe și Bănci)
12. Lect.univ.dr. Roxana Păun – coordonator practică, specializarea Drept (Cadru didactic, Facultatea de Drept și Administrație Publică)
13. Lect.univ.dr. George Lăzăroiu – coordonator practică, specializarea Jurnalism (Cancelar, Facultatea de Jurnalism, Comunicare și Relații Publice)
14. Lect.univ.dr. Sofia Bratu – coordonator practică, specializarea Comunicare și Relații Publice (Prodecan, Facultatea de Jurnalism, Comunicare și Relații Publice)
15. Lect.univ.drd. Ramona Olivia Ștefănescu – asistent de proiect
16. Anișoara Calotă – secretar de proiect

REPREZENTANT LEGAL

Rector,

Conf.univ.dr. Aurelian A. Bondrea

SEMNĂTURĂ

ȘTAMPILĂ

Prenume și Nume	Brindusa Covaci
Funcție	Managerul de proiect este directorul Centrului de Cercetari Economico-Financiare Avansate din cadrul Universitatii Spiru Haret, Facultatea de Finante si Banci cadru didactic universitar cu doctorat si cercetator stiintific. Centrul de Cercetari Economico-Financiare are filiale in tara si strainatate, managerul de proiect fiind responsabilul acestuia la nivel international. Managerul a participat la proiecte PHARE, Erasmus in calitate de membru in echipa de implementare sau de management. Managerul de proiect coordoneaza stagii de practica studenteasca coordonand si legaturile Facultatii de Finante si Banci cu organizatiile relevante in domeniu. In privinta aptitudinilor organizatorice acestea se pot demonstra si prin numarul mare de conferinte, seminarii si ateliere de lucru realizate in cariera profesionala, dintre care relevante sunt conferintele stiintifice organizate prin intermediul World Scientific and Engineering Academy and Society, al carei membru si recenzor este din anul 2008, la Cambridge 21-26 Februarie 2009, Praga - 23-25 martie 2009, Houston-NASA 30 Aprilie-2 Mai 2009, organizatia International Academy of Business and Economics, membru din 2008, Financial Management Association, membru din 2008, la Torino 3-5 Iunie 2009 si Contemporary Science Association - Addleton Academic Publishers, recenzor si editor din 2009. Pentru alte informatii relevante se pot consulta site-urile http://ccefa.spiruharet.ro si www.geocities.com/brindusa.covaci
Număr de telefon	0729158229
Număr de fax	0213177005
Adresă poștă electronică	brindusa.covaci@yahoo.com

DOMENIUL MAJOR DE INTERVENȚIE

Domeniul major de intervenție	2.1
-------------------------------	-----

TIPUL PROIECTULUI

Tipul proiectului	Multi-regional
-------------------	----------------

CLASIFICAREA DOMENIILOR

Clasificarea domeniilor	Urban
-------------------------	-------

LOCAȚIA PROIECTULUI

Tara	
Regiunile	București-Ilfov Sud-Muntenia Sud-Vest Oltenia Sud-Est Centru
Județele	Argeș Dolj Vâlcea București Constanța Brașov Alba
Altele	

OBIECTIVE ORIZONTALE ALE POS DRU

Obiective orizontale ale POS DRU	
----------------------------------	--

Egalitate de șanse

Dezvoltare durabilă

Inovație și TIC

DURATA PROIECTULUI

ID	64240
Titlul proiectului	ProFeminAntrep - Promovarea egalității de șanse în antreprenariat

INFORMATII PROIECT

ID	64240
Titlul proiectului	ProFeminAntrep - Promovarea egalității de șanse în antreprenariat

DATELE DE CONTACT ALE PERSOANEI DESEMNAȚE PENTRU MANAGEMENTUL PROIECTULUI

Prenume și Nume	Brindusa Covaci
Funcție	Managerul de proiect este directorul Centrului de Cercetari Economico-Financiare Avansate din cadrul Universitatii Spiru Haret, Facultatea de Finante si Banci cadru didactic universitar cu doctorat si cercetator stiintific. Centrul de Cercetari Economico-Financiare are filiale in tara si strainatate, managerul de proiect fiind responsabilul acestuia la nivel international. Managerul a participat la proiecte PHARE, Erasmus in calitate de membru in echipa de implementare sau de management. Managerul de proiect coordoneaza stagii de practica studenteasca coordonand si legaturile Facultatii de Finante si Banci cu organizatiile relevante in domeniu. In privinta aptitudinilor organizatorice acestea se pot demonstra si prin numarul mare de conferinte, seminarii si ateliere de lucru realizate in cariera profesionala, dintre care relevante sunt conferintele stiintifice organizate prin intermediul World Scientific and Engineering Academy and Society, al carei membru si recenzor este din anul 2008, la Cambridge 21-26 Februarie 2009, Praga - 23-25 martie 2009, Houston-NASA 30 Aprilie-2 Mai 2009, organizatia International Academy of Business and Economics, membru din 2008, Financial Management Association, membru din 2008, la Torino 3-5 Iunie 2009 si Contemporary Science Association - Addleton Academic Publishers, recenzor si editor din 2009. Pentru alte informatii relevante se pot consulta site-urile http://ccefa.spiruharet.ro si www.geocities.com/brindusa.covaci
Număr de telefon	0729158229
Număr de fax	0213177005